

Da alfabetização e letramento ao letramento matemático: a afroetnomatemática e decolonialidade na construção de saberes

Mônica Corrêa
UFMG/EMEI Palmeiras
monica.correas@edu.pbh.gov.br

Ruana Brito
Centro Pedagógico/UFMG
ruanabrito@gmail.com

Resumo: O presente texto apresenta reflexões iniciais da pesquisa de mestrado de uma professora pesquisadora de um Programa de Mestrado Profissional, na linha de Educação Matemática, no estado de Minas Gerais, cujo objetivo principal é compreender a apropriação de saberes e vivências relacionadas aos conhecimentos matemáticos contidos nos campos de experiências com *espaços, tempos, quantidades, relações e transformações*, por crianças de 5 anos de uma turma da Educação Infantil, utilizando o jogo africano *Mancala*, sob o olhar da Educação Matemática Antirracista. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal da capital do estado, em que a pesquisadora atua como professora há 10 anos. Salientamos que a pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, mas a análise inicial produzida neste trabalho contempla algumas reflexões primeiras para os campos da Educação Matemática Antirracista e da Educação Infantil. Dentre os dados já analisados, foi possível verificar a importância deste estudo, uma vez que, durante o levantamento realizado das produções acadêmicas do Programa de Mestrado Profissional o qual a pesquisa se vincula, não foi localizada nenhuma outra pesquisa semelhante, assim, acredita-se que o estudo proposto pode se constituir como precursor dentre as pesquisas que tematizam os diálogos entre Educação Infantil, Educação Matemática, Educação para as Relações Étnico-Raciais e apropriação de saberes

Palavras-chave: Jogo africano *Mancala*; Educação antirracista; Educação matemática; Afroetnomatemática; Educação Infantil.

1. Para início de conversa: apresentando a pesquisa em andamento

Por onde comecei a pensar este texto? O que apresentar no seminário sobre leituras e escritas em Educação Matemática que faça conexão com minha pesquisa de mestrado? Qual recorte devo fazer? Como o jogo africano *Mancala* pode se conectar com a leitura e escrita no campo da matemática?

Ao ter mais dúvidas do que certezas, o ideal é partir de um tema que nos conforta a alma e nos ajuda a pensar uma nova maneira para o campo de pesquisa que passei a

adentrar, no caso, a Educação Matemática. A Matemática não é o meu forte, na verdade, é uma disciplina que tenho pouca intimidade tanto relacionado ao conhecimento adquirido enquanto aluna quanto com as práticas docentes de uma professora, formada em Pedagogia. Nesses dez anos de atuação na Educação Infantil, venho me esforçado em pensar a Matemática para além dos números, assim reconheço que estar em uma linha de pesquisa de Educação Matemática com uma proposta de trabalho com jogos africanos é um grande desafio. Volto então meu olhar para um campo de conhecimento que me traz desconforto, mas, ao mesmo tempo, um campo sabido ser imprescindível para o trabalho docente, e ainda com a preocupação de mantermos uma postura que não transmita para as crianças esse incômodo, pelo contrário, que elas possam ter prazer quando ouvirem: “vamos estudar matemática!”

Alimentada por essa dicotomia de sentimento em relação à matemática é que ousei aventurar-me nesse campo de estudos, assim, a presente pesquisa tem como objetivo o trabalho com o jogo africano *Mancala* em uma turma de 5 anos da Educação Infantil e, nesse sentido, se enquadra no rol de pesquisas que estabelecem um diálogo potente com as discussões promovidas pelo Seminário de Leituras e Escritas na Educação Matemática (SELEM), especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que valorizam a cultura, a linguagem e as experiências matemáticas das crianças. Esta pesquisa se desenvolve na escola em que atuo como professora há mais de dez anos.

Ao explorar o jogo *Mancala* em uma perspectiva antirracista, nossa¹ pesquisa contribui para a construção de uma educação matemática que reconhece e valoriza a diversidade cultural, promovendo a equidade desde os primeiros anos escolares. Alinhando-se às proposições da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) para a Educação Infantil, esta investigação prioriza experiências significativas com contagem, classificação, comparação de quantidades e noções espaciais, integrando o jogo como um mediador potente na aprendizagem matemática e na formação de identidades respeitadas e plurais. Além disso, a produção de registros escritos pelas crianças, como os desenhos, que podem representar as jogadas, as regras ou as estratégias do jogo, pode ser compreendido

¹ É importante destacar que o campo da pesquisa foi realizado pela professora da turma e mestranda e este texto é escrito a quatro mãos: pesquisadora e orientadora.

como uma forma de texto matemático, revelando modos próprios de comunicação e expressão da matemática na infância. A oralidade e a argumentação matemática também emergem como um aspecto central da pesquisa, à medida que as crianças produzem discursos sobre o jogo vivenciado, identificando estratégias, justificando suas escolhas e explicitando modos singulares de vivenciar e compreender conceitos matemáticos.

Após criarmos uma cultura de jogos na sala de aula, pois nem mesmo a professora possuía o hábito de jogar, construímos algumas definições referentes a jogos até chegar no jogo *Mancala* em si. Consideramos importante essa construção das definições pois a partir delas as crianças puderam diferenciar jogos de brincadeiras e assim perceber que para jogarmos qualquer jogo é preciso que se convençionem regras, sejam elas dos próprios jogos ou acordadas anteriormente entre as pessoas/crianças participantes.

Fonte: Arquivo da autora

Foto 1 discutindo sobre regras com as crianças

Em nossa pesquisa, o jogo *Mancala* é proposto para auxiliar que as crianças compreendam noções de lateralidade, de quantificação e sobretudo, compreendam o local de origem do jogo e o conhecimento produzido pelo continente africano. Para tal, além de jogarmos, apresentamos a elas dois dos países onde se joga *Mancala*: Egito e Etiópia.

O jogo *Mancala* consiste em semear as sementes de cada cavidade. Com as crianças utilizamos bambolês e tabuleiros de madeira. As sementes foram confeccionadas por elas com jornal ou papel crepom. Iniciamos o trabalho jogando na área externa da escola, com bambolês no chão. As crianças foram divididas em dois grupos e orientadas a

semear a mesma quantidade de sementes em cada bambolê. Nesse momento elas experimentaram os princípios de semear (dividir) igualmente as quantidades. Na sequência, orientamos que cada grupo deveria semear suas sementes até chegar em sua própria *Mancala*, situada à sua direita. As crianças precisariam pensar de qual cava retirar as sementes para conseguir semear em sua própria *Mancala*. Orientamos que elas não deveriam semear na *Mancala* do outro grupo.

O jogo acabou tornando-se colaborativo à medida que as crianças foram compreendendo de qual cava seria mais adequado retirar as sementes e ajudavam os colegas do outro grupo a conseguirem semear nas mancalas.

Fonte: Arquivo da autora

Foto 2 *Mancala* com bambolês

Fonte: Arquivo da autora

Foto 3 *Mancala* no tabuleiro

2. Desenvolvimento: alguns diálogos teóricos

Tratamos de letramento e alfabetização o tempo todo na Educação Infantil. As intencionalidades das nossas atividades de sala de aula têm o objetivo de proporcionar momentos de letramento às crianças. Essa palavra não sai de nossa boca e nossas conversas com as famílias, em especial no início do ano letivo, diferenciando letramento e alfabetização e apontando que o objetivo da Educação Infantil é o letramento, é a constante leitura de mundo que as crianças poderão fazer e que será de extrema importância para o processo de alfabetização.

Mas afinal, o que é letramento? Quais conexões são possíveis de serem feitas entre o letramento e o letramento matemático?

Magda Soares (1998), nos diz que existe uma sutileza no conceito de letramento que faz com que existam diversas definições, que podem até mesmo ser antagônicas, sendo que o fato mais evidente é que o letramento é um fenômeno social. A autora aponta ainda duas dimensões do letramento: a individual e a social; sendo que a individual se refere aos conhecimentos em leitura e escrita e a coletiva em conseguir compreender socialmente o mundo que nos cerca. Sabemos que uma pessoa pode ser letrada e não ser alfabetizada, visto que ela desempenha inúmeras funções sociais, mesmo sem saber “ler, escrever e fazer conta de cabeça”. A situação assemelha-se ao letramento quando pensamos sobre a linguagem. Podemos ser letrados e analfabetos, podemos ser letrados matematicamente sem conhecer os fundamentos matemáticos formalmente definidos pela sociedade tradicional com base europeia. Fazendo um paralelo com o jogo *Mancala*, as crianças não conhecem ainda sobre divisão, mas conseguiram a partir do que foi proposto dividir as sementes nas cavas.

Para as crianças da Educação Infantil, a necessidade de contextualização das atividades propostas é condição principal para o sucesso na aprendizagem, visto que facilita o entendimento e a conexão com a aprendizagem. Pensar Educação Infantil, produção de conhecimento e aprendizagem sem pensar o letramento é algo que não faz sentido, visto que a proposta da BNCC para esse nível de ensino está relacionada à contextualização constante da aprendizagem com o cotidiano. O *Campo de Experiências*

da BNCC, que é um dos campos que tratam sobre conhecimentos matemáticos, *Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações*, propõe orientações sobre tal conhecimento e que não pode estar desconectado com a realidade. O conhecimento produzido, descoberto, adquirido durante a Educação Infantil está diretamente conectado às vivências no mundo. Com isso compreendemos que o letramento, seja aliado aos processos de alfabetização ou ao conhecimento social da matemática, estão intimamente relacionados. Convido, então, para encorpar essa conversa a Afroetnomatemática, que dialoga com o letramento no sentido de sua conexão com o mundo.

Mas afinal, o que é Afroetnomatemática? Qual a ligação entre Afroetnomatemática, Letramento e minha pesquisa? Esse é um assunto que se inicia neste texto, não sendo esgotado nesse momento, muito pelo contrário, a intenção é que seja só o ponto de confluência entre os campos de pesquisa e como eles me auxiliarão na discussão sobre jogos africanos, Educação Matemática Antirracista, Educação Infantil e apropriação de saberes

Considerarei pertinente trazer as discussões que fiz no projeto submetido ao Programa de Mestrado e que vão ao encontro com a temática do letramento, uma vez que, um dos objetivos da dissertação é fazer uma discussão antirracista e decolonial, levando o jogo *Mancala* como potencializador dessa proposta. Cabe ressaltar que dentre as dissertações já realizadas no Programa, não foram localizados estudos que tratasse das relações raciais na linha de pesquisa de Educação Matemática.

Voltemos à Afroetnomatemática, afinal, ainda não apresentamos mais sobre ela. Baseado no que nos apresenta Cunha Junior (2017), podemos dizer que a Afroetnomatemática é uma maneira encontrada de aproximação e utilização dos conhecimentos matemáticos desenvolvidos pelos povos africanos para o ensino associando a história e cultura africana, que vem ao encontro do que nos determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) alterada pela Lei 10639/2003, que trata no artigo 26A a obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura Afro Brasileira. Segue abaixo os parágrafos:

“§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.

(BRASIL, 2003).

Voltando o olhar para meu problema de pesquisa que é investigar “Qual a relevância do jogo africano *Mancala* na construção de conhecimentos e apropriação de saberes matemáticos de crianças de 5 anos e na construção de identidades em relação à cultura africana”; a partir das leituras de D’Ambrósio (2018), podemos perceber que diferentes culturas possuem maneiras diferentes de lidar com situações problemas no cotidiano. Podemos fazer essa analogia com os jogos, trazendo o jogo *Mancala* para o centro da discussão. Já a Afroetnomatemática, discutida em vários aspectos e contextualizando historicamente os ensinamentos por Cunha Junior (2017), nos direciona para o caminho de elevar a autoestima dos afrodescendentes e destruir mitos perversos de que os negros e negras não são dados ao conhecimento da matemática. A colonialidade, que tem como um dos fundamentos o pensamento eurocentrado, não está presente somente quando tratamos da língua ou da linguística, mas em diversas áreas do conhecimento. Desconhecer que o continente africano é um celeiro de tecnologias e difusor de conhecimento há milênios é parte da construção eurocentrada de que só a Europa produz conhecimento e que só esse conhecimento é válido.

Gabriel Nascimento (2022), discute o racismo linguístico em seu texto. Pedimos licença para dizer que tal evento não ocorreu somente com as línguas, pois tratamos de inúmeros povos que foram forçados a deixar o continente africano, além dos povos originários massacrados ao longo dos séculos de escravização; ocorreu com toda a construção de conhecimento desses povos que foi usurpada e/ou dizimada pelos colonizadores na certeza de apagar a história e conhecimentos desses povos facilitando o processo de escravização.

Procurarei sempre que possível, pois assim como o poema de Adriene Rich citado por bell hooks (2017 p. 223): “esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com

“você”; escurecer² a discussão e trazer para nossa realidade de maneira reorganizada, revisitada, remodelada pelos conhecimentos ancestrais africanos que foram e são presentes em nossa história social. Esse é o diálogo que acredito ser importante construir.

Tudo o que apresentamos até o momento dialoga com minha pesquisa e com meu desejo de trazer para a discussão a voz dos povos colonizados. Procuo questionar a supremacia branca heteronormativa da Universidade, transgredindo, assim, como nos ensina bell hooks(2013), ao longo de sua obra. Minha intenção é romper com nossa maneira inconsciente de sermos cúmplices da cultura de dominação ao validarmos nos meios acadêmicos o conhecimento produzido pelos europeus desconsiderando que africanos e indígenas foram forçados a utilizar seus conhecimentos na construção do país e lhes foi negado esse mérito.

3 Começo, meio, começo: pensamento circular e ancestralidade

Acreditamos que para este momento conseguimos apresentar a pesquisa e as confluências entre as propostas pretendidas em nossa pesquisa. A circularidade nos faz visitar temas e abordagens, com o olhar aperfeiçoado pela caminhada que ocorreu após passarmos pelo mesmo ponto no círculo do conhecimento.

Minha pretensão partindo deste texto é ampliar ainda mais a discussão aqui apresentada durante a análise inicial dos dados produzidos empiricamente com a Turma Companheiros de Viagem, construindo um maior diálogo com as contribuições da Afroetnomatemática, do Letramento (Matemático) e da Decoloniedade para a pesquisa em andamento.

REFERÊNCIAS

BATISTA, L. **Colonialidade da linguagem** IN: MATOS, D. C. V. S.; SOUSA, C. M. C. L. L. (org.) **Suleando conceitos e linguagens: decolonialidades e epistemologias outras /** 1. ed. – Campinas, SP: Pontes Editores, 2022, p. 51-58.

² Poderia ter utilizado a palavra clarear, mas neste momento quero trazer escurecer, para contrapor o sentido de que clarear seria algo bom e escurecer nem tanto

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. **LDB - Lei nº 9394/96**. Brasília, 1996.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. **Lei nº 10639/2003**. Brasília, 2003

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018

COSTA JUNIOR, Henrique. **Afroetnomatemática, África e Afrodescendência**. <https://wiki.mocambos.net/images/9/93/Afromatematica.pdf> acessado em 10/08/2024.

CUNHA JUNIOR, Henrique. **Afroetnomatemática: Da filosofia africana ao ensino de Matemática pela arte**. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/As (ABPN), 9(22), 107–122. 2017. Recuperado de <https://abpnrevista.org.br/site/article/view/400>

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática, justiça social e sustentabilidade**. Estudos avançados 32 (94)2018. Acessado em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/FTmggx54SrNPL4FW9Mw8wqy/?format=pdf&lang=pt>

HOOKS, B. **A língua IN: Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade**. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013, p. 223-233.

MESQUITA, Adriano Santos. de; GRANDO, Regina Célia. **Letramento Matemático nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em uma Prática Docente Insubordinada Criativamente**. VIDYA, Santa Maria (RS, Brasil), v. 40, n. 2, p. 513–531, 2020. DOI: 10.37781/vidya.v40i2.3281. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/view/3281> Acesso em: 21 ago. 2024.

NASCIMENTO, G. **Racismo linguístico** IN: MATOS, D. C. V. S.; SOUSA, C. M. C. L. L. (org.) Suleando conceitos e linguagens: decolonialidades e epistemologias outras / 1. ed. – Campinas, SP: Pontes Editores, 2022, p. 319-322.

SOARES, Magda. **Letramento em ensaio - Letramento: como definir, como avaliar, como medir**. In: _____ Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.